

ROSSIYA XUFYONA IQTISODIYOTINI KO'LAMI

Malikova Sabohat

O'zbekiston Milliy Universiteti Jizzax filiali talabasi

Ortiqov Islombek

O'zbekiston Milliy Universiteti Jizzax filiali talabasi

Annotatsiya: Rossiya bozorining noqonuniy mahsulotlar hajmi 5 trillion rublga yetdi. 2023 yilda Rossiya chakana bozoridagi noqonuniy tovarlar hajmi 4,9 trillion rublni yoki butun chakana savdo bozorining 10,1 foizini tashkil etdi. Bu ko'rsatkich jahon o'rtacha ko'rsatkichidan 5 baravar yuqori. Bu haqda 2024 yil iyun oyi boshida chop etilgan RBC tadqiqotida ma'lum qilingan.

Hisobotga ko'ra, Rossiyada so'nggi to'rt yil ichida noqonuniy mahsulotlar ulushi joriy narxlarda 58 foizga o'sgan – 2020-yildagi 3,1 trillion rubldan 2023-yilda deyarli 5 trillion rublgacha. Bu o'sishning sabablari G'arb sanksiyalari, parallel importning qonuniylashtirilishi, inflyatsiyaning o'sishi, biznesni tekshirishga moratoriy va onlayn bozorlarni rivojlantirish edi.

Noqonuniy savdodan eng ko'p zarar ko'rgan tarmoqlar moda sanoati, kosmetika, parfyumeriya, tamaki va nikotin o'z ichiga olgan mahsulotlar bo'lib, ularda kontrafakt tovarlarning ulushi 17 foizga etadi.

Kalit so'zlar: moliyaviy savodxonlik, poraxo'rlik, noqonuniy ishchi kuchi, Soliq va davlat byudjeti.

RBC ta'kidlashicha, pul jihatidan asosiy zarba tamaki sanoatiga tushadi: yo'qolgan aksiz solig'idan byudjet yo'qotishlari 123,7 milliard rublga baholanmoqda. Bundan tashqari, noqonuniy savdo tufayli federal byudjet 976,9 milliard rubl qo'shilgan qiymat solig'ini yo'qotdi (QQS bo'yicha umumiy tushumlarning taxminan 13,6 foizi).

2022 yil: Rossiyada 9 yil ichida norasmiy daromadlar ulushi 37% dan 10% gacha kamaydi

Rossiyada norasmiy daromadlarning ulushi 9 yil ichida 37% dan 10% gacha kamaydi. Bu haqda 2024-yil 5-iyun kuni Rosstat jurnalida chop etilgan tadqiqotda aytilgan. Tadqiqotga ko'ra, so'nggi 9 yil ichida rossiyalik oilalarning norasmiy daromadlari ulushi kamaydi. Agar 2015-yilda bu ko'rsatkich 37 foizni tashkil etgan bo'lsa, 2022-yilga kelib u rekord darajada past – 10 foizga tushib ketdi.

Moliya universitetining davlat boshqaruvi kafedrasini mudiri Olga Paninaning fikricha, aholining moliyaviy savodxonligi oshishi norasmiy daromadlar ulushining kamayishiga sabab bo'layotgan yana bir omil. Fuqarolar mablag'larni yashirishning iqtisodiy va huquqiy oqibatlarini, shuningdek, rasmiy ish bilan ta'minlashning nafaqa ballarini to'plash, soliq imtiyozlarini olish uchun ariza berish kabi afzalliklarini chuqurroq anglab yetdi.

Rosstat tadqiqotiga ko'ra, daromadlarni qonuniylashtirish bo'yicha sezilarli yutuqlarga qaramay, Rossiyada taxminan 19% yoki 14,2 million ishchi hali ham rasmiy bandliksiz norasmiy sektorda ishlaydi. Noqonuniy mehnat uchun jarimalar 200 ming rublga yetishi mumkin.

2023 yilning birinchi yarmida shubhali tranzaktsiyalar qayd etilgan asosiy tarmoqlar qurilish, savdo va xizmat ko'rsatish sohalari bo'ldi.

Ushbu davrda chet elda mablag'larni olib chiqish 12 milliard rublni tashkil etdi va 2022 yilning ikkinchi yarmiga kelib deyarli yarmiga kamaydi. Jismoniy shaxslarga hisobvaraqlardan pul muomalasi shubhali operatsiyalar umumiy hajmining 74 foizini tashkil etadi va bu 2022 yilning shu davriga nisbatan 15 foizga ko'pdir.

Rossiyada yashirin iqtisodiyot hajmi 2017 yilda YaIMning 45,8 foizini tashkil etgan va 2018 yilda YaIMning 44,7 foizigacha biroz pasaygan.

2018 yilda Rossiyada ish haqi yoki "konvertidagi ish haqi" to'g'risida kam hisobot berish haqiqiy ish haqining ulushi sifatida o'rtacha 38,7% ni tashkil etdi, xo'jalik yurituvchi sub'ektlarning daromadlari (haqiqiy foyda ulushi) 33,8% ni tashkil etdi. 2018 yilda Rossiyada xodimlar to'g'risida kam hisobot berish (xodimlarning haqiqiy soniga nisbatan ulushi) 28,2% ni tashkil qiladi.

Rossiyada poraxo'rlik juda yuqori darajada ekanligini ko'rsatadi: poraxo'rlikning kattaligi ("ishlarni bajarish" uchun sarflangan daromad ulushi) 26,4% ni tashkil qiladi, holbuki, firmalar odatda taklif qiladigan shartnoma qiymatining ulushi. Rossiyada hukumat bilan shartnoma tuzish uchun pora berish 2018 yilda 20,6 foizni tashkil etadi. Shuningdek, Rossiyadagi kompaniyalarning uchdan bir qismidan ko'prog'i ko'proq pora berishini aniqlaymiz. daromad yoki shartnoma qiymatining 25% dan ortiq.

Yashirin iqtisodiyotning eng yuqori darajasi Nijniy Novgorod viloyatida kuzatilib, yalpi ichki mahsulotning 64% ni tashkil etadi, keyin Moskva (47,1%) va Voronej (41,1%). Shuningdek, biz barcha sohalarda yashirin iqtisodiyotning hajmi 40% ga yaqinligini, qurilish va ulgurji sektorlarda boshqa omillarni hisobga olgan holda birmuncha yuqoriroq ekanligini aniqlaymiz.

2023-yil uchun Rossiyada noqonuniy ishchi kuchi haqida statistikalar:

Noqonuniy ishchilarning umumiy soni:

- Rossiya mehnat bozorida taxminan 20-25 million odam noqonuniy ishlaydi, bu esa ishchi kuchining 25-30% ga teng.

Noqonuniy ishlovchi migrantlar:

- Rossiyadagi noqonuniy ishchi kuchining katta qismini migrantlar tashkil qiladi. Asosan, Markaziy Osiyo davlatlaridan (O'zbekiston, Tojikiston, Qirg'iziston) kelgan ishchilar, shuningdek, boshqa sobiq Sovet respublikalaridan bo'lgan migrantlar ko'plab sohalarda ishlaydi.

- 2023-yilda migrantlar Rossiyada noqonuniy ishlayotgan ishchilarning 65-70%ni tashkil etgan.

Sohalar bo'yicha taqsimot:

- Noqonuniy ishchilar ko'proq qurilish, savdo, qishloq xo'jaligi, oziq-ovqat sanoati va yordamchi xizmatlar (masalan, uy xizmatlari, tozalash, avtoulavlarni yuvish) kabi sohalarda faoliyat yuritadi.

- Qurilish sektori va qishloq xo'jaligida noqonuniy ishlovchilar soni juda yuqori, chunki bu sohalarda ko'plab ishchilar yillik shartnomalar va huquqiy himoyasiz ishlaydi.

Soliq va davlat byudjeti zarariga ta'sir:

- Noqonuniy ishchi kuchi soliqdan qochishga va ish haqi bo'yicha ko'rsatilgan yutuqlardan manfaatdor bo'lishga imkon beradi. Rossiyaning xufyona iqtisodiyoti** va noqonuniy ishchi kuchi davlat byudjeti uchun yiliga 10-15 milliard dollar zarar yetkazishi mumkin.

Rossiyada Korrupsiya: Statistikalari (2023-yil).

1. Transparency International Korrupsiya Indeksi:

- Transparency International tomonidan 2023-yil uchun e'lon qilingan Korrupsiya Indeksi (Corruption Perception Index, CPI) bo'yicha Rossiya 180 ta mamlakat orasida 137-o'rinni** egalladi.

- CPI 0 dan 100 gacha bo'lib, 0 eng yuqori darajadagi korrupsiyani, 100 esa to'liq korrupsiyasiz davlatni bildiradi. 2023-yilda Rossiyaning CPI reytingi 28 balldi, bu mamlakatning korrupsiya darajasi juda yuqori ekanligini ko'rsatadi.

Noqonuniy Aktivlar:

- Rossiya rasmiylari va biznesmenlari uchun korrupsiya orqali olingan pul offshor hisoblarida saqlanadi. Bunga misol sifatida "Panama Files" va "Paradise Papers" kabi hujjatlar ko'rsatilishi mumkin, ularning bir nechta Rossiya amaldorlari va oliy davlat mansabdorlarining offshor kompaniyalar orqali korrupsiya aktivlarini yashirishlarini fosh etgan.

1. Rossiya va Offshorlar: Umumiy Ko'rinish

Rossiya amaldorlari, yirik biznesmenlar va kompaniyalar offshor hududlarga (masalan, Zerox, Kipr, Britaniya Virgin orollari, Panamaga) katta miqdorda kapital va aktivlarni o'tkazgan. Bu operatsiyalar ko'pincha soliqdan qochish, aktivlarni yashirish va iqtisodiy manipulyatsiyalar uchun amalga oshiriladi.

- Rossiya iqtisodiyoti va offshor kapitali:

- Rossiya iqtisodiyotida offshor hisoblari va kompaniyalar orqali amalga oshiriladigan tranzaksiyalarning umumiy hajmi taxminan 1-2 trillion dollar atrofida deb taxmin qilinmoqda.

- Rossiyadan offshor hududlarga o'tkazilgan kapitalning umumiy hajmi 2000-yillarning boshidan boshlab katta o'sish ko'rsatdi. 2020-yilda bu raqam 500 milliard dollar dan oshgan, bu Rossiyaning global moliya tizimidagi muhim o'zni haqida gapiradi.

- Britaniya Virgin orollari: Rossiyadan eng ko'p kapital olib kelinadigan va saqlanadigan hududlardan biri. Rossiyalik korporatsiyalar va kompaniyalar bu hududda ko'plab yuridik shaxslar ochadilar, chunki bu hudud soliqni minimallashtirish uchun juda qulay.

- Kipr: Kipr, soliq imtiyozlari va Rossiya bilan soliqni ikki karra soliqdan saqlanish haqida imzolangan kelishuv tufayli Rossiya kompaniyalari uchun eng mashhur offshor hududlardan biridir.

- Zerox (Seychelles): Rossiyaning ayrim yirik kompaniyalari va davlat amaldorlari bu hududni ham o'z aktivlarini yashirish uchun tanlaydi.

- Panama: Panama Papers (2016-yil) faylida Rossiya amaldorlari va biznesmenlarining Panama orqali olib borilgan ofshor operatsiyalari oshkor qilindi.

3. Rossiyaning Offshor Kapitali: Statistik Ma'lumotlar

- Offshor Hisoblarining Yillik O'sishi: Rossiya tomonidan offshor hududlarga olib borilgan kapitalning o'sish sur'ati yillar davomida sezilarli bo'lib, 2020-yilda offshor kapitalining 30-40% qismini Rossiya tashkil etgan.

- 2020-2023 yillar uchun ma'lumotlar:

- 2020-yil: Rossiyadan offshor hududlarga olib borilgan kapital miqdori 500 milliard dollardan oshgan.

- 2021-yil: Bu raqam 650 milliard dollarni tashkil etdi.

- 2022-yil: Rossiyalik kompaniyalar va shaxslar offshor hisoblarga taxminan 750 milliard dollar o'tkazgan.

- 2023-yil: Rossiya ofshor hisoblarida saqlanayotgan kapitalning** umumiy hajmi 800 milliard dollardan oshishi mumkin.

Soliqdan Qochish va Mehnat Bozori

- Rossiyada noqonuniy ishchi kuchi (rasmiy ish shartnomalari yoki soliq to'lamaydigan ishchilar) juda keng tarqalgan.

- 2023-yilda Rossiyadagi noqonuniy ishchilar soni 20-25 million kishidan iborat bo'lib, bu mehnat bozorining 25-30% ni tashkil etadi.

- Noqonuniy ishchilarning 60-70% ga yaqini, asosan, Markaziy Osiyo davlatlaridan kelgan migrantlardir, ular soliq to'lamaydi va davlat tomonidan rasmiylashtirilmagan.

Soliqni Qochish va Yirik Korxonalaridagi Manipulyatsiyalar

- Rossiyada soliqdan qochishning asosiy yo'llari yirik korxonalar va kompaniyalar tomonidan amalga oshiriladi. Ular ko'pincha soliq to'lashni kamaytirish uchun:

- Ko'chmas mulk savdosi, soxta shartnomalar, va narx manipulyatsiyasi kabi usullarni qo'llaydilar.

- Rossiyadagi yirik kompaniyalar (masalan, Lukoil, Gazprom, Rosneft) ko'pincha o'z daromadlarini soliqdan qochish uchun offshor hududlarda saqlaydi yoki soxta ko'rsatkichlar orqali hisobotlar taqdim etadi.

Soliq Siyosati va Soliqdan Qochishni Oldini Olish

- Rossiya hukumati soliqdan qochishni kamaytirish uchun bir qator chora-tadbirlar ko'rgan, jumladan:

- 2014-yildan boshlab, Rossiya soliqdan qochish va ofshorizatsiya bilan kurash uchun "offshor kompaniyalarini milliyashtirish" siyosatini amalga oshirishga harakat qilgan.

- 2020-yildan boshlab, Rossiya soliqlarni oshirish va ofshor kompaniyalarga nisbatan yanada qat'iyroq nazorat qilish uchun yangi qonunlar joriy qilgan.

- Biroq, bu chora-tadbirlarning samaradorligi shubha ostida qolmoqda va soliqdan qochishning oldini olishda jiddiy qiyinchiliklar mavjud.

Rossiya va boshqa mamlakatlarda bunday manipulyatsiyalar moliyaviy tizimning zaif tomonlarini va hukumat nazoratining sustligini ko'rsatadi.

Rossiyada Kredit Manipulyatsiyalariga Oid Umumiy Statistikalalar

Rossiyada kredit olish va qarz olishda manipulyatsiyalar doimiy ravishda uchraydi. Bunday manipulyatsiyalar, ko'pincha, kompaniyalar va shaxslar tomonidan kreditorlarga taqdim etilgan moliyaviy hujjatlarni soxtalashtirish yoki qonuniy mezonlarga zid bo'lgan kredit olish usullarini qo'llash orqali amalga oshiriladi.

Kredit so'rovlarining soxtalashtirilishi

- 2019-yilda Rossiya Banki tomonidan amalga oshirilgan tadqiqotga ko'ra, kredit so'rovlarining 5-10%i soxta yoki manipulyativ usullar orqali amalga oshiriladi.

- Rossiya kredit bozorida yosh kompaniyalar va yangi tashkil etilgan tashkilotlar ko'proq soxta hujjatlar bilan kredit olishga intiladi. Shuningdek, kichik va o'rta biznes subyektlari, ko'pincha, kredit olish uchun foydasiz yoki zarar keltiradigan moliyaviy hisobotlarni taqdim etadilar.

Kreditning Manipulyatsiya Qilishiga oid Maxsus Tadqiqotlar va Faktlar

- 2016-2018-yillardagi tahlillar shuni ko'rsatdiki, Rossiya banklarida amalga oshirilgan kredit bo'yicha soxta arizalar soni 30% ga oshgan. Bu ko'plab kompaniyalar va shaxslar kredit olish jarayonida soxta hujjatlar taqdim etganini anglatadi.

- Rossiya Banki ma'lumotlariga ko'ra, 2020-yilda taxminan 10% kredit arizalari noxolis yoki manipulyatsiyaga asoslangan edi.

Rossiyada xufyona iqtisodiyotni (ya'ni, rasmiy bo'lmagan yoki noqonuniy iqtisodiy faoliyat) oldini olish va uning salbiy oqibatlarini kamaytirish uchun bir qator chora-tadbirlar ko'rilmogda. Biroq, bu masala hali ham jiddiy iqtisodiy muammo bo'lib qolmoqda, chunki xufyona iqtisodiyotning miqyosi katta va uni to'liq bartaraf etish juda murakkab. Quyida Rossiyada xufyona iqtisodiyotni oldini olish bo'yicha hozirgi vaqtda amalga oshirilayotgan chora-tadbirlar keltirilgan:

Soliq Siyosatini QattiqLashtirish

Rossiya hukumati soliqdan qochish va xufyona iqtisodiyotning kengayishini oldini olish uchun soliq siyosatini qattiqLashtirishga harakat qilmoqda:

- Soliq xizmati va auditoriya tahlili: Rossiya Federatsiyasining Federal Soliq Xizmati (FNS) noxolis soliq to'lovchilarni aniqlash va xufyona iqtisodiyotni kamaytirish uchun yuqori texnologiyalarga asoslangan tizimlarni joriy qilmoqda. 2023-yilga kelib, FNS ko'plab tahlil vositalarini ishlab chiqdi, jumladan, "elektron kredit tekshiruvlari" va "soliq hisobotlarini real vaqtda tahlil qilish".

- "Raqamli soliq" tizimi: 2020-yilda Rossiya hukumati raqamli soliq tizimini rivojlantirishga qaratilgan yirik islohotlarni amalga oshirdi. Bu tizim, barcha

soliq to'lovchilar uchun hujjatlarni avtomatik tarzda rasmiylashtirish va raqamli formatda taqdim etishni ta'minlashga yordam beradi.

Kichik va O'rta Biznesni Rasmiylashtirishni Qo'llab-Quvvatlash

Rossiya hukumati kichik va o'rta biznesni rasmiylashtirish va xufyona iqtisodiyotning qisqarishi uchun bir qator rag'batlantiruvchi chora-tadbirlarni amalga oshiradi:

- Sodda soliq tizimi: 2015-yilda joriy etilgan "Yengillashtirilgan soliq tizimi" (Simplified Tax System - STS) orqali kichik biznes uchun soliq to'lash tartibi soddalashtirildi. Bu tizimning asosiy maqsadi — soliq to'lovchilarni rasmiylashtirish va ularni xufyona iqtisodiyotdan chiqarish.

- Rasmiylashtirilgan tadbirkorlik uchun kreditlarni yengillashtirish: Kichik va o'rta biznes uchun soliq stavkalarini pasaytirish va arzon kreditlar taklif etish orqali ularning rasmiylashtirilgan faoliyatini rag'batlantirish.

Korrupsiyani kamaytirish va Ommaviy Xizmatlarning Shaffofligini oshirish

Xufyona iqtisodiyot ko'pincha korrupsiyalashgan tizimlar orqali rivojlanadi. Shuning uchun korrupsiya va noqonuniy biznes amaliyotlarini kamaytirish uchun Rossiya hukumati bir qator chora-tadbirlar ko'rmoqda:

Soliq va moliya tizimining shaffofligi: Hukumati korrupsiyaga qarshi kurashni kuchaytirish maqsadida, 2019-yilda "Soliq tekshiruvlarini shaffoflashtirish" tizimini joriy etdi. Bu tizim soliq tekshiruvlarini elektron shaklda amalga oshirish va ular haqida jamoatchilikka ochiq ma'lumot berish imkonini yaratadi.

- Korrupsiya qarshi qonunlar: 2020-yilda Rossiya hukumati "Korrupsiyaga qarshi" yangi qonunlarni ishlab chiqdi, unda noqonuniy moliyaviy amaliyotlarni oshkor qilish va sudga berish imkoniyatlari kengaytirildi. "Boshqaruv shaffofligini oshirish" tashabbuslari doirasida davlat idoralari va davlat korxonalarida elektron hujjatlar almashinuvi va raqamli hujjatlar tizimi joriy qilindi.

Mehnat Bozorini Rasmiylashtirish va Migrantlar Mehnatini Regulyatsiya Qilish

Xufyona iqtisodiyotning yana bir muhim jihati — mehnat bozorida noqonuniy faoliyat va migratsiya. Rossiyada noqonuniy ishchilar ko'plab sohalarda ishlaydi va bu xufyona iqtisodiyotni kuchaytiradi:

- Mehnat qonunchiligini kuchaytirish: Rossiya hukumati mehnat qonunlarini qat'iyashtirdi va 2021-yilda "Noqonuniy mehnatni qisqartirish" bo'yicha yangi qonunlarni ishlab chiqdi. Bu qonunlar, shu jumladan, xorijiy fuqarolarni mehnat faoliyatiga ruxsat berishni qat'iy nazorat qilishni o'z ichiga oladi.

- Mehnat migratsiyasini regulyatsiya qilish: Rossiya hukumatining 2023-yilgi ma'lumotlariga ko'ra, mehnat migrantlari soni ortib bormoqda, va davlat bu sohani raqamli reyestrlar va hujjatlarni tekshirish orqali regulyatsiya qilishga harakat qilmoqda.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Petrovna S. M., Nizametdinov A., Mansurov S. FINANCIAL CRISES AND THEIR IMPACTS ON THE ECONOMY //SPAST Abstracts. – 2023. – T. 2. – №. 02.
2. Nizametdinov, A., Kerim , K., & Xudoyarov, R. (2024). YOSHLARNI TADBIRKORLIK ORQALI BANDLIGINI TA'MINLASH MEXANIZMLARINI TAKOMILLASHTIRISH: <https://doi.org/10.5281/zenodo.14216039>. *International Scientific and Practical Conference, 1(3)*, 94-97. <https://bestjournalup.com/index.php/ispc/article/view/598>
3. Nizametdinov, A., Usmonova, V., & Abdusattorov, D. (2023). FOOD PROBLEM. *Science technology&Digital Finance, 1(5)*, 139-143. <https://bestjournalup.com/index.php/stdf/article/view/ada>
4. Luna A., Nizametdinov A., Xudayarov R. KORXONALAR FAOLIYATINI STRATEGIK BOSHQARISH SAMARADORLIGINI OSHIRISHNING CHORA TADBIRLARI //Science technology&Digital finance. – 2023. – T. 1. – №. 5. – C. 34-40.
5. Nizametdinov A., Usmonova V., Abdusattorov D. OZIQ-OVQAT MUAMMOSI //Science technology&Digital finance. – 2023. – T. 1. – №. 5. – C. 139-143.
6. Muxtorov B. ZAMONAVIY SHAROITLARDA MEHMONXONA BIZNESI: HOZIRGI TRENDLAR VA RIVOJLANISH MASALALARI //Science technology&Digital finance. – 2024. – T. 2. – №. 4. – C. 78-84.
7. Muxtorov B. DUNYODA TURIZMNING XUSUSIYATLARI VA RIVOJLANISH ISTIQBOLLARI //International Journal of scientific and Applied Research. – 2024. – T. 1. – №. 2. – C. 443-450.
8. Mukhtarov B., Murotjonova M., Sharafullina R. ANALYSIS OF DYNAMIC POPULATION GROWTH IN THE REPUBLIC OF UZBEKISTAN //Journal of Contemporary World Studies. – 2024. – T. 2. – №. 3. – C. 45-52.
9. Dilshod K. et al. Opportunities and technologies for increasing the efficiency of the development of tourism services //AIP Conference Proceedings. – AIP Publishing, 2024. – T. 3045. – №. 1.
10. Мухтаров Б. Прогноз количества дошкольных образовательных учреждений в 2024 году (на примере Джизакской области) //Информатика и инженерные технологии. – 2023. – Т. 1. – №. 1. – С. 129-131.
11. Botir, Muxtorov. "RAQAMLI IQTISODIYOTGA O 'TISH DAVRIDA YUZAGA KELAYOTGAN MUAMMOLAR." *International Journal of Contemporary Scientific and Technical Research* (2023): 257-260.
12. Najmiddinov, Dilshod. "REVOLUTIONIZING ECONOMICS EDUCATION: EMPOWERING FUTURE ECONOMISTS THROUGH MODERN TECHNOLOGIES." *International Journal of scientific and Applied Research* 1.3 (2024): 209-214.
13. Убайдуллаева В. Digitization-an important “Driver” of the development of New Uzbekistan //Информатика и инженерные технологии. – 2023. – Т. 1. – №. 2. – С. 173-176.